

NOTATKA / NOTE

***Aspidapion validum* (GERMAR, 1817) (Coleoptera: Apionidae)
– nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce**

Aspidapion validum (GERMAR, 1817) (Coleoptera: Apionidae) – new data on distribution in Poland

Tadeusz WOJAS

Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych, Wydział Leśny UR, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków,
e-mail: tadeusz.wojas@urk.edu.pl; ORCID: 0000-0002-8164-5059

KEY WORDS: Coleoptera, Apionidae, *Aspidapion validum*, Poland.

Pędrusie należące do rodzaju *Aspidapion* SCHILSKY biologicznie związane są z roślinami z rodziny ślazowatych z rodzajów *Alcea* L., *Althaea* L., *Lavatera* L. i *Malva* L., przy czym *Aspidapion validum* (GERM.) żyje wyłącznie na prawoślazach (*Alcea* sp., *Althaea* sp.), zwłaszcza na *Alcea rosea* (L.) CAV., powszechnie uprawianym w przydomowych ogrodach jako roślina ozdobna (BURAKOWSKI i in. 1992). W krajowej faunie występują trzy gatunki pędrusiów z rodzaju *Aspidapion*: *A. aeneum* (FABR.), *A. radiolus* (MARSH.) i *A. validum* (GERM.).

W trakcie przygodnych obserwacji entomofauny zebrano imagines omawianego gatunku na nowych stanowiskach:

- Beskid Zachodni: CV99 Zawoja-Wilczna, 12 VII 2019, 2 exx., w przydomowym ogrodzie na *Alcea rosea*, leg. et coll. T. WOJAS;
- Puszcza Białowieska: FD94 Białowieża, 16 VI 2021, 3 exx., w przydomowym ogrodzie na *Alcea rosea*, leg. et coll. T. WOJAS;
- Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: DA17 Trzyciąż ad Wolbrom, 28 VIII 2021, 1 ex., w ogrodzie działkowym na *Alcea rosea*, leg. et coll. T. WOJAS.

Choć w regionie Puszczy Białowieskiej Apionidae są licznie reprezentowane – stwierdzono tu 82 gatunki, co stanowi około 65% fauny krajowych pędrusiów (GUTOWSKI, JAROSZEWICZ 2004, WANAT i in. 2016) – to *Aspidapion validum* nie był dotychczas wykazywany z tego regionu. Obecnie jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko tego gatunku w Polsce.

Omawiany gatunek w ostatnich latach wykazuje tendencję do rozszerzania swojego zasięgu. Jeszcze do końca ubiegłego wieku doniesienia o występowaniu *A. validum* w Polsce uznawane były za niepewne; obecnie gatunek ten jest często spotykany w połud-

niowo-wschodniej części kraju, a najbardziej na północ wysuniętym stanowiskiem był Zwierzyniec na Roztoczu (WOJAS 2019). O ekspansji *A. validum* na północ może także świadczyć pierwsze doniesienie o znalezieniu go w Białorusi w 2019 roku, w rejonie Mińska i Witebska (SOLODOVNIKOV i in. 2019). Jak dotąd nie był wykazany z Litwy (TAMUTIS i in. 2011).

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1992. Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowcowate prócz ryjkowców – Curculionoidea prócz Curculionidae. Katalog Fauny Polski, XXIII, **18**: 1-323.
- GUTOWSKI J.M., JAROSZEWICZ B. 2004. Puszcza Białowieska jako ostoja europejskiej fauny owadów. Wiadomości Entomologiczne, **23** (Supl. 2): 67-87.
- SOLODOVNIKOV I.A., SOLODOVNIKOVA S.V., DANILOVA O.I. 2019. Contribution to the knowledge of Brentidae (Coleoptera) in Republic of Belarus. (ss. 368-372) [W:] DERUNKOV A.V., KULAK A.V., PRIŠČEPČIK O.V. (red.): Itogi i perspektivy razvitiya entomologii v Vostochnoy Evrope. Sbornik statey III Meždunarodnoy naučno-praktičeskoj konferencii, 19-21 noyabrya 2019 g., Minsk, Varaksin.
- TAMUTIS V., TAMUTĖ B., FERENCA R. 2011. A catalogue of Lithuanian beetles (Insecta, Coleoptera). ZooKeys, **121**: 1-494.
- WANAT M., MAZUR M. A., CELADYN R., JAŁOZYŃSKI P., RUTA R., KAŻMIERCZAK M., MOCARSKI Z., SZYPUŁA J., SIENKIEWICZ P. 2016. Nowe dane o rozmieszczeniu 50 gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana, **24** (online 016): 1-20.
- WOJAS T. 2019. Nowe dane o występowaniu *Aspidapion validum* (GERMAR, 1817) (Coleoptera: Brentidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, **38**: 187-188.

Wpłynęło: 20 listopada 2021
Zaakceptowano: 14 grudnia 2021